

HERRAMIENTA DE DISEÑO PARA PERFILES COMPUESTOS FORMADOS EN FRÍO

DESIGN TOOL FOR COMPOSED SECTIONS OF COLD-FORMED STEEL

Ing. Eleazar Basurto Porfirio¹
Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa²

RESUMEN

Los elementos metálicos rolados en frío, tipo monten en sección cajón, son utilizados ampliamente en la construcción. En este documento se presenta una herramienta digital de diseño/revisión para este tipo de perfiles. Como no existe normatividad nacional, se recurrió a la normatividad estadounidense considerando las características geométricas de los perfiles nacionales. Así, se elaboró una base de datos con las propiedades mecánicas de cada perfil solo y empataado. Para realizar el diseño ante diferentes solicitaciones (cortante, momento, carga axial, pandeo del alma y sus combinaciones) se elaboraron varias hojas de cálculo. Los resultados muestran la capacidad de la aplicación en el cálculo de la resistencia de vigas y columnas formadas por los perfiles mencionados. La herramienta será de gran utilidad en su campo considerando la inexistencia de aplicaciones similares para perfiles construidos en México.

ABSTRACT

The cold-formed steel sections, composed by two C sections, are hugely used in the structure's construction. Then, this paper shows a design tool applicable to the steel sections elaborated in Mexico. By considering the inexistence of national code, American code is used. Thus, date base of geometric properties of single and composed sections was elaborated. The tool computes, in several sheets, different kind of strength: shear, moment, axial load, and the respective combinations. Results show the capacity of the design tool to evaluate the beams/columns composed by this steel sections. Finally, this application will be very useful because there are not similar ones.

Palabras clave: Herramienta de diseño, acero conformado en frío, normatividad AISI

Key Words: Design tool, Cold formed steel, code AISI

INTRODUCCIÓN

El acero es el material más utilizado en el país después del concreto reforzado. Una parte importante se compone por perfiles elaborados con acero conformado en frío (Metalco, 2021). Las acciones mecánicas a actuantes sobre ellos son cortante, momento y carga axial, así como sus combinaciones.

¹ Ing. Eleazar Basurto Porfirio, Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO).

² Dr. Sulpicio Sánchez Tizapa, Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO)

En otro orden, existen varias causas de daño en las construcciones que afectan su seguridad estructural con riesgo para la vida humana. Los daños pueden ser causados por fenómenos naturales (viento, sismo) o antropogénicos (Cenapred, 2021). Cuando las fuerzas actuantes alcanzan la resistencia de los materiales entonces los elementos estructurales se dañan.

Por ejemplo, el viento actuante en barlovento (CFE, 2020) genera desprendimiento de las estructuras por succión, hundimientos y hasta levantamiento de cimientos. También, el uso de soldaduras y perfiles inadecuados son factores que perjudican a la construcción.

En este proyecto se considera el diseño de elementos formado en frío compuestos por dos perfiles tipo C, uno frente a otro. Como lo muestran las figuras 1 y 2, hay deficiencias de en las techumbres elaboradas con esto perfiles ante la acción del viento (INEEL, 2020). Como se observa, hay diferentes usos de los perfiles: columnas, vigas y diagonales.

Figura 1 Colapso de estructuras tipo techumbres en plazas y escuelas (Guerrero, México)

Figura 2 Colapso de estructuras, a la izquierda de una casa-habitación (Buenos Aires, Argentina, 2013); a la derecha, de una nave industrial (México)

Es importante mencionar que en el país no existe bibliografía para perfiles doble monten que sirvan de referencia.

OBJETIVO

Considerando que no existe una normativa nacional aplicable a los perfiles aquí elaborados, se propone desarrollar una herramienta de diseño para el diseño estructural de elementos conformados con dos perfiles tipo C en doble caja.

METODOLOGÍA

Reglamentos de diseño

En el diseño de estas estructuras y ante la falta de una norma nacional se utilizan las normas estadounidenses, específicamente el manual de diseño de acero conformado en frío del Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI, 2017). Este consta de dos volúmenes, el primero cubre dimensiones y propiedades, diseño de vigas, diseño de columnas, conexiones, información complementaria y una bibliografía de los métodos de prueba pertinentes; el segundo contiene el diseño de miembros estructurales de acero conformado en frío y comentarios.

Desarrollo de la herramienta de diseño para elementos viga

En el diseño de la hoja de cálculo se utiliza el proceso definido en (AISI, 2017). La figura 3 muestra la herramienta para el diseño para vigas, (Microsoft, 2021).

Figura 3 Diseño de hoja de cálculo para elementos viga

Las diferentes hojas contienen:

- Lista de perfiles. Contiene las características geométricas y propiedades de los perfiles. Esta hoja también se utiliza en el diseño de columnas, tabla 1.

Tabla 1. Lista perfiles y sus propiedades mecánicas de IMCA

No.	DESIGNACIÓN		PESO APROXIMADO kg/m	DIMENSIONES					ÁREA A cm ²
	mm	pulg		h mm	b mm	c mm	t mm	r mm	
1	78x38x16	3x1 1/2x16	2.02	76.20	38.10	19.10	1.52	4.76	2.66
2	76x38x14	3x1 1/2x14	2.53	76.20	38.10	19.10	1.90	4.76	3.29
3	102x51x16	4x 2x 16	2.69	101.60	50.80	19.10	1.52	4.76	3.43
4	102x51x14	4x 2x 14	3.34	101.60	50.80	22.70	1.90	4.76	4.39
5	102x51x12	4x 2x 12	4.64	101.60	50.80	19.10	2.66	6.35	5.78

- Propiedades del perfil compuesto. En esta hoja se selecciona un perfil específico a diseñar o revisar, tabla 2.

Tabla 2. Lista perfiles y sus propiedades mecánicas para elementos doble monten en vigas

LISTA DE PERFILES Y CÁLCULO DE PROPIEDADES MECÁNICAS PARA ELEMENTOS TIPO CAJÓN														
Esfuerzo de fluencia Fy=		3515	kg/cm ²											
Identificador	Elemento	D (cm)	t (cm)	R (cm)	bf=N	A (cm ²)	Ix (cm ⁴)	Sf (cm ³)	Se (cm ³)	Iy (cm ⁴)	ry (cm)	ro (cm)	J (cm ⁴)	Cw (cm ⁴)
1	2x78x38x16	7.62	0.152	0.48	7.62	5.32	46.48	12.20	12.20	11.90	2.24	0.13	0.02	0.00
2	2x76x38x14	7.62	0.19	0.48	7.62	6.58	56.76	14.90	14.90	14.38	2.19	0.12	0.04	0.00
3	2x102x51x16	10.16	0.15	0.48	10.16	6.86	111.82	22.01	22.02	26.14	3.81	0.09	0.03	0.00
4	2x102x51x14	10.16	0.19	0.48	10.16	8.78	139.74	27.51	27.50	34.40	3.92	0.08	0.05	0.00
5	2x102x51x12	10.16	0.27	0.64	10.16	11.56	181.74	35.78	35.78	41.14	3.56	0.07	0.14	0.00

En la tabla 2 se tiene: D, peralte del perfil; t, grosor del perfil; R, radio de giro; b_f, longitud de rodamiento; A, area de sección; I_x; momento de inercia de la sección con respecto al eje X; S_f, módulo de sección elástica bruto, S_e, modulo elástico de la sección efectiva para la sección efectiva para la flexión alrededor del eje X; I_y, momento de inercia de la sección con respecto al eje Y; r_y, radio de giro de la sección con respecto al eje Y; r_o, radio de giro polar con respecto al centro del cortante de la sección; J, constante de la torsión de la sección; C_w, constante de alabeo de la sección

- Flexión. Diseño a flexión para las diferentes combinaciones.
- Cortante. Diseño a corte para las combinaciones de carga.
- Flexión y cortante. En esta hoja se considera la combinación flexión-cortante
- Pandeo del alma. Ante la carga axial actuante se evalúa la resistencia a pandeo del alma.
- Flexión y pandeo del alma: De acuerdo con las cargas axiales y momentos flexionantes se calcula la resistencia.

Desarrollo de la hoja de cálculo para diseño elementos columna

La figura 4 muestra la primera hoja de la herramienta elaborada para el diseño de columnas. La lista de perfiles es idéntica a la utilizada en el diseño de vigas. El resto de las hojas se describe a continuación:

HOJA DE CÁLCULO PARA DISEÑO DE ELEMENTOS COMPUESTOS TIPO MONTEN

COLUMNA

En la presente hoja de cálculo se desarrolla una herramienta para diseñar estructuras tipo monten. Los perfiles analizados son columnas en sección cajón con base en la norma norteamericana vigente, aplicable a perfiles construidos en México.

En esta hoja se describen las siguientes pestañas:

Lista de perfiles: en esta pestaña se calculan las propiedades mecánicas de cada perfil utilizado en sección cajón.

Propiedades del perfil: En esta pestaña se puede seleccionar cada perfil en sección cajón (perfiles individuales en el manual IMCA).

Flexión: Resistencia a flexión.

Compresión: Resistencia a compresión.

Momento amplificado: Evaluación de momento aplicado en combinación compresión-flexión.

Axial (compresión-flexión): Resistencia a la compresión-flexión.

Presentación
Lista de perfiles
Propiedades del perfil
Flexion
Ae
Compresión
Momento amplificado

Figura 4 Diseño de hoja de cálculo para elementos columna

- Propiedades del perfil. Cálculo de sus propiedades mecánicas para perfiles empataados, tabla 3.

Tabla 3. Lista perfiles y sus propiedades mecánicas para elementos doble monten en columna

LISTA DE PERFILES Y CÁLCULO DE PROPIEDADES MECÁNICAS PARA ELEMENTOS TIPO CAJÓN												
Esfuerzo de fluencia $F_y =$		3515	kg/cm ²									
Identificador	Elemento	D (cm)	t (cm)	R (cm)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	r _x (cm)	S _e (cm ³)	Pnd (AISI) kg	c (cm)	Mnd (kg-cm)	Ae IMCA
1	2x78x38x16	7.62	0.152	0.48	5.32	46.48	2.96	12.20	24766.01	1.91	42900.00	5.00
2	2x76x38x14	7.62	0.19	0.48	6.58	56.76	2.94	14.90	35742.89	1.91	52360.00	6.50
3	2x102x51x16	10.16	0.15	0.48	6.86	111.82	4.04	22.02	24766.01	1.91	77380.00	5.92
4	2x102x51x14	10.16	0.19	0.48	8.78	139.74	3.99	27.50	35742.89	2.27	96700.00	8.02
5	2x102x51x12	10.16	0.27	0.64	11.56	181.74	3.96	35.78	46629.05	1.91	125760.00	11.54

En la tabla 3 se tiene: D, peralte del perfil; t, grosor del perfil; R, radio de giro; A, área del perfil; I_x, momento de inercia de la sección con respecto al eje X; r_x, radio de giro de la sección con respecto al eje X; S_e, modulo elástico de la sección efectiva para la sección efectiva para la flexión alrededor del eje X; Pnd, carga axial nominal de pandeo distorsional de acuerdo al manual AISI; c, pestaña de perfil; Mnd, momento flexionante nominal por distorsión; Ae, área efectiva de acuerdo al manual IMCA.

- Flexión. Diseño a flexión para las diferentes combinaciones.
- Compresión. Cálculo de la resistencia a compresión
- Momento amplificado. Cálculo de los momentos amplificados
- Axial. Cálculo de resistencia combinada a flexocompresión

RESULTADOS

Aplicación para el diseño de vigas

Las figuras 5-9 muestran los cálculos automatizados para cada caso: a) flexión, b) cortante, c) flexión-cortante, d) pandeo del alma, e) flexión y pandeo del alma.

Elementos mecánicos			
Flexión actuante de elemento compuesto			
Mu=	363000	kg-cm	
Diseño de resistencia a flexión			
t=	0.27	cm	Grosor del elemento
Fy=	3515	kg/cm2	Esfuerzo de fluencia
Mnl=SeFn=	591926	kg-cm	> 363000 kg-cm ok
φb=	0.90	LRFD	Coefficiente de reducción
Ma=(φb)(Mnl)			
Ma=	532733	kg-cm	> 363000 kg-cm ok

Figura 5 Evaluación a flexión

Elementos mecánicos			
Cortante de actuante para elemento compuesto			
Vu	2080.00	kg	
Diseño por Cortante			
Fuerza de diseño			
Para t =	0.27	Grosor del elemento	
b=D-2t-2R=	23.92	cm	Distancia clara entre refuerzos transversales de elementos de alma reforzados
Dado que el alma no está reforzada, kv=5.34			
Kv=	5.34	Coefficiente de pandeo por cortante sin refuerzo del alma	
μ=	0.3	Relación de acero de Poisson (Constante)	
Es=	2100000	kg/cm2	Módulo de elasticidad
Fm=Fy=	3515	kg/cm2	Esfuerzo de fluencia
Fcr=	1254	kg/cm2	$F_{cr} = \frac{\pi^2 E K_v}{12(1-\mu^2)(h/t)^2}$ Ec. G2.3 - 2
Vcr=AwFcr=	7976	kg	$V_{cr} = A_w F_{cr}$ Ec. G2.3 - 1
Vv=0.6AwFy=	13417	kg	$V_v = 0.6 A_w F_y$ Ec. G. 2.1 - 5
λv=	1.30		$\lambda_v = \sqrt{V_v/V_{cr}}$ Ec. G2.1 - 4
Ya que λv > 1.227			
Vn=Vcr=	7976	kg	$V_n = V_{cr}$ Ec. G2.1 - 3a
φv	0.95		
Va=φvVn=	7577	kg	> 2080 kg ok

Figura 6 Evaluación a cortante

Elementos mecánicos			
Mu=	363000.00	kg-cm	Flexión actuante
Vu	2080.00	kg	Cortante de actuante
Resistencia a Flexión y Cortante			
Formulas a utilizar			
$\sqrt{\left(\frac{M}{M_{ai0}}\right)^2 + \left(\frac{V}{V_a}\right)^2} \leq 1.0$		Ec. H2-1	
Donde:			
$M_{ai0} = \phi_b M_{nu}$	Resistencia a flexión		
$V_a = \phi_v V_n$	Resistencia a cortante		
$\bar{M} = M_u$	Flexión actuante		
$\bar{V} = V_u$	Cortante actuante		
Mu=	363000	kg-cm	
Ma	532733	kg-cm	
Vu=	2080	kg	
Va=	7577	kg	
0.76	<=	1.00	ok

Figura 7 Evaluación a flexión y cortante

Elementos mecánicos			
Carga axial actuante de elemento compuesto			
Pu	4580.00	kg	
Resistencia al Pandeo del Alma			
$P_n = C_t^2 F_y \text{sen}(\theta) \left(1 - C_b \sqrt{\frac{M}{T}}\right) \left(1 + C_w \sqrt{\frac{M}{T}}\right) \left(1 - C_b \sqrt{\frac{M}{T}}\right)$		Ec. G5-1	
dónde			
Fy =	3515	kg/cm2	Esfuerzo de fluencia
θ =	90	grados	Ángulo entre el plano del alma y el plano de la superficie de apoyo 45° ≤ θ ≤ 90°
R =	0.48	cm	Radio de giro
Longitud de apoyo N			
N = longitud del rodamiento			
bf=N*2=	17.78	cm	
h=	23.92	cm	Distancia clara entre refuerzos transversales de elementos de alma reforzados
t=	0.27	cm	Grosor del elemento
One-Flange Loading or reaction			
Reacción en un solo punto de apoyo			
Exterior		Interior	
C =	4	C =	13
C ₁ =	0.14	C ₂ =	0.23
C ₃ =	0.35	C ₄ =	0.14
C ₅ =	0.02	C ₆ =	0.01
φ _w =	0.85	φ _w =	0.9
Limite de verificación: R / t < 9 OK			
R/t=	1.79	<	9 ok
Pn=	4345	kg	
Pa=φwPn=	3911	kg	> 4580 kg no

Figura 8 Evaluación para pandeo del alma

Elementos mecánicos			
Mu=	363000.00	kg-cm	Flexión de diseño
Pu	4580.00	kg	Carga axial de diseño
Resistencia a Flexión y Pandeo del Alma			
Formulas a utilizar			
$0.91 \left(\frac{P}{P_n} \right) + \left(\frac{M}{M_{no}} \right) \leq 1.33\phi$		Ec. H3.1b	
dónde			
\bar{P}	=	P_u	Axial actuante
\bar{M}	=	M_u	Flexión actuante
P_n	=		Axial nominal
M_{no}	=		Flexión nominal
ϕ	=	0.90	Coficiente de recuación
$1.33\phi = (1.33)(0.90) = 1.20$			
Mu=	363000	kg-cm	
Mn=	591926	kg-cm	
Pu=	4580	kg	
Pn=	4345	kg	
1.52	<=	1.20	no

Figura 9 Evaluación para flexión y pandeo del alma

Aplicación para el diseño de columnas

Las figuras 11-13 muestran los resultados de la herramienta para el diseño de la columna formado por dos perfiles. Los cálculos son: a) flexión, b) compresión, c) amplificación de momentos, d) combinación flexión-compresión.

Resistencia a la flexión disponible Ma		
Fy=	3515	kg/cm2 Esfuerzo de fluencia
MnI=SeFn=	591926	kg-cm
ϕ_b =	0.90	LRFD
Ma=(ϕ_b)(MnI)		
Ma=	532733	kg-cm Control
Capacidad nominal de pandeo por distorsión		
Ma=(ϕ_b)(Mnd)		
Ma=	532764	kg-cm

Figura 10 Evaluación de resistencia a flexión

Resistencia a la compresión disponible Pa		
Fy	3515	kg/cm2 Esfuerzo de fluencia
E	2100000	kg/cm2 Módulo de elasticidad
K	1	Coficiente de rigidez
Lx	609	cm Longitud del elemento
Fcre=	5444	kg/cm2 $F_{cre} = \frac{\pi^2 E}{(KL_x/r_x)^2}$ (modified Eq. E2.1-1)
λ_c =	0.80	$\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_{cre}}}$ (Eq. E2-4)
Ya que $\lambda_c < 1.5$		
F _n =	1794	kg/cm2 $F_n = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y =$
P _{nI} =	27483	kg $P_{nI} = A_g F_n$ (Eq. E3.1-1)
ϕ_c =	0.85	LRFD Coficiente de reducción
P _a =	23360	kg Control $P_a = \phi_c P_{nI} =$
La capacidad nominal de pandeo por distorsión		
ϕ_c =	0.85	LRFD Coficiente de reducción
P _a =	45418	kg $P_a = \phi_c P_{nd} =$
La resistencia a la compresión está controlada por el pandeo local que interactúa con el pandeo global.		

Figura 11 Evaluación de resistencia por compresión

Momento amplificado	
$\bar{M}_{nt} = M$	350000.00 kg-cm
$\bar{P}_{nt} = P$	3720.00 Kg
Los momentos y fuerzas axiales son nulas, debido a la traslación lateral.	
$\bar{M}_{lt} = M$	0.00 kg-cm
$\bar{P}_{lt} = P$	0.00 Kg
$C_m =$	1 Sujeto a cargas transversales entre soportes
$K_1 =$	1 a menos que se realice un análisis para justificar un valor menor
$E =$	2100000 kg/cm ² Módulo de elasticidad
$L =$	609 cm Longitud del elemento
$k_f = E I_x =$	4956840000 kg/cm ²
$P_{e1} =$	131908 kg $P_{e1} = \pi^2 k_f / (K_1 L)^2 =$
$P =$	3720 kg $\bar{P} = \bar{P}_{nt} + B_2 \bar{P}_{lt} =$
$\alpha =$	1
$B_1 =$	1.03 > 1 $B_1 = C_m / (1 - \alpha \bar{P} / P_{e1}) =$
$\bar{M} =$	360157 kg-cm $\bar{M} = B_1 \bar{M}_{nt} + B_2 \bar{M}_{lt} =$

Figura 12 Evaluación de momentos amplificados

Carga axial de compresión y flexión combinadas	
$\bar{P} =$	3720 kg
$P_a =$	23360 kg
$\bar{M}_x = \bar{M}$	360157 kg-cm
$\bar{M}_{ax} = M_a =$	532733 kg-cm
$\bar{M}_y / M_{ay} = 0$	Los momentos son nulos, debido a la traslación lateral.
$\frac{\bar{P}}{P_a} + \frac{\bar{M}_x}{M_{ax}} + \frac{\bar{M}_y}{M_{ay}} =$	0.835 < 1 ok

Figura 13 Evaluación de momento amplificado

CONCLUSIONES

De acuerdo con el objetivo planteado, los resultados muestran la capacidad de la herramienta aplicable a vigas y columnas, ambas formadas por perfiles tipo C en cajón. Con esta herramienta se resuelve la problemática del diseño con los perfiles elaborados en México. Las hojas de cálculo sirven para cualquier perfil de la base de datos, en caso de no existir basta con anexar las características geométricas y mecánicas para utilizarlo. Adicionalmente, considerando el uso extensivo de los perfiles analizados y la inexistencia de aplicaciones comerciales o de software libre similares, esta herramienta será de gran utilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AISI, I. A. (2017). Cold-Formed Steel Design. En A. I. Intitute, Cold-Formed Steel Design.
- Cenapred, C. N. (11 de 2021). gov.mx. Obtenido de gov.mx: <https://www.gob.mx/cenapred>
- CFE, C. F. (2020). Comisión Federal de Electricidad. México.
- IMCA, I. M. (2014). Manual de Construcción en Acero. En IMCA, Manual de Construcción en Acero. México: Limusa.
- INEEL, I. N. (20 de 09 de 2020). Sistema Viento. Obtenido de Sistema Viento: https://www2.ineel.mx/portal_viento/es/viento.php
- Metalco. (11 de 2021). metalco.net. Obtenido de metalco.net: <https://www.metalco.net/productos/perfil-tipo-c/>
- Microsoft. (05 de Octubre de 2021). Microsoft Excel. Obtenido de Microsoft Excel: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/excel>